

ELECTRA V

MODERNIZACIJA SRPSKOG ZAKONODAVSTVA I USAGLAŠAVANJE SA EVROPSKIM

Divčibare, 11 – 14 novembar 2008. godine

ELEKTROMAGNETSKA POLJA NISKIH FREKVENCIJA-PREPORUKE, TEHNIČKI STANDARDI I ZAKONSKA REGULATIVA

**Aleksandar Pavlović, Institut „Nikola Tesla“, Beograd
Vojin Kostić, Momčilo Petrović**

Sažetak

Zaštita zdravlja stanovništva od štetnih uticaja elektromagnetskih polja je veoma dobro uređena oblast u velikom broju država. U radu je izložen pregled propisa koji se koriste za definisanje globalne i lokalnih politika zaštite, zatim pregled međunarodnih regulatornih tela i na kraju stanje regulative u našoj zemlji. Cilj referata je da ukaže na važnost očuvanja naučno zasnovanog pristupa zaštiti od nejonizujućih zračenja u, neizbežno političkom, procesu usvajanja propisa.

Izloženost nejonizujućem zračenju i mogući negativni uticaji na zdravlje ljudi su u poslednjih tridesetak godina prerasli u temu od velikog ekonomskog, naučnog i političkog značaja. Ekonomski progres uslovljava sve veće korišćenje električne energije u svakodnevnom životu savremenog čoveka. Sve električne instalacije i uređaji predstavljaju izvore elektromagnetskih polja, EMF¹. Termin EMF se u najširem smislu odnosi na elektromagnetska polja učestanosti u opsegu 0÷300 GHz i definiše se kao nejonizujuće zračenje, NIR², imajući u vidu medicinske i biološke efekte koji mogu nastati prilikom izlaganja ljudi takvim poljima.

Elektromagnetska polja industrijske učestanosti su klasifikovana kao polja ekstremno niskih učestanosti, ELF³. Ovaj rad je ograničen na ELF polja industrijske učestanosti koja utiču na životnu sredinu u okolini elektroenergetskih objekata. U radu je dat pregled regulative međunarodnih organizacija kojom se bliže uređuje zaštita životne sredine od uticaja ELF polja.

Prve preporuke iz oblasti uticaja nejonizujućih zračenja pojavile su se još pedesetih godina prošlog veka i one su se odnosile na EMF visokih frekvencija, što je razumljivo s obzirom na tadašnji ubrzani razvoj radija, televizije i radarske tehnike. Prvi naučni rad koji sugerishe mogućnost uticaja elektromagnetskih polja

ekstremno niskih frekvencija na zdravlje je epidemiološka studija objavljena krajem sedamdesetih godina prošlog veka[1]. Autori navedene studije su ukazali na moguću vezu između izloženosti ELF poljima i pojave leukemije kod dece. Prema današnjim kriterijumima, ta studija i nekoliko drugih koje su usledile u narednim godinama, nije dala dovoljno čvrstih dokaza da bi se sa sigurnošću moglo tvrditi da postoje štetni efekti ELF polja na zdravlje, ali je bez obzira na to uticala na pojavu nelagodnosti i sumnje.

Narasla zabrinutost javnosti i stručnjaka je uslovlila reakciju mnogih država i međunarodnih organizacija koje su u proteklom periodu uložile sredstva i napore sa ciljem da definišu politiku zaštite opšte populacije od nejonizujućih zračenja. Definisane takve politike podrazumeva usvajanje zakona, preporuka i standarda. U procesu izrade i usvajanja zakonske regulative koja pravno uređuje zaštitu od nejonizujućih zračenja potrebno je, prethodno, usvojiti niz standarda koji će uvažiti naučnu i tehničku suštinu problema.

1. EMF STANDARDI

U opštem smislu EMF standardi predstavljaju pravila čijim se pridržavanjem obezbeđuje zaštita zdravlja ljudi pri izlaganju elektromagnetskim poljima. EMF standarde je moguće klasifikovati kao ekspozicione⁴, emisione⁵, standarde za merenje⁶ i standarde za proračune⁷.

Zavisno od organizacije koja se bavi standardizacijom navedena klasifikacija nije strogo primenjena pa tako postoje dokumenta koja istovremeno definišu granice bezbednog izlaganja i preporuke za merenje. Kao organizacija koja se bavi standardizacijom IEEE se najviše zalaže za koncept sistematizacije standarda koji podrazumeva set dokumenata u

¹ *electromagnetic fields*

² *non-ionizing radiation*

³ *extremely low frequency fields*

⁴ *exposure standards*

⁵ *emission standards, product performance standards*

⁶ *measurement standards*

⁷ *calculation methods standards*

vidu standarda, preporučene prakse⁸ i preporuka⁹.

Uočljiva je konfuzija u terminologiji koju koriste različita regulatorna tela prilikom označavanja svojih dokumenata pa je tako moguće da dokumenti koji u svom nazivu sadrže reč preporuka imaju pravno obavezujući status.

Ekspozicioni standardi definišu dozvoljene odnosno bezbedne nivoe izlaganja čovekovog tela ili dela tela nejonizujućem zračenju. Ovi standardi predstavljaju osnovnu preporuku za ograničavanje izlaganja sa ciljem da se spreče negativni efekti po zdravlje ljudi. Osnovni kriterijumi za izradu ekspozicionih standarda su biološki, medicinski i fiziološki efekti.

Emisioni standardi se odnose na performanse električnih uređaja jer postavljaju zahteve sa ciljem smanjivanja elektromagnetske interferencije i uticaja na druge uređaje ili sisteme i zasnovani su prvenstveno na tehničkim i inženjerskim kriterijumima. Emisioni standardi nisu bazirani na zdravstvenim efektima iako definišu granice dozvoljene emisije poštujući pri tome zahteve koje postavljaju ekspozicioni standardi. Poštovanje zahteva koje postavljaju emisioni standardi obezbeđuje da ukupni nivo emisije više izvora nejonizujućeg zračenja istovremeno, ne prelazi bezbednosne granice definisane ekspozicionim standardima.

Standardi koji daju zahteve za merenja opisuju način na koji se merenjem proverava usaglašenost sa zahtevima ekspozicionih i emisionih standarda. Zasnovani su na tehničkim kriterijumima, bliže opisuju merne metode, metrološke karakteristike merne opreme i daju uputstva za etaloniranje.

Za proveru usaglašenosti sa zahtevima ekspozicionih i emisionih standarda mogu se, osim merenja, koristiti i proračuni. Metode proračuna se usaglašavaju odgovarajućim standardima.

Primetan je nedostatak ekoloških¹⁰ standarda koji bi trebalo da utvrde bezbedne nivoe nejonizujućeg zračenja u prirodnoj okolini. Zbog nedostatka ovih standarda primenjuju se granice bezbednog izlaganja koje definišu ekspozicioni standardi što nije sasvim primereno.

Standardi se kontinualno revidiraju, unapređuju i dopunjuju najnovijim naučnim saznanjima.

Standardi i preporuke koje usvajaju regulatorna tela na međunarodnom nivou nisu pravno obavezujući i zbog toga se na nacionalnom nivou usvajaju lokalni zakoni, pravilnici i ostala prateća pravna regulativa. Lokalna pravna regulativa može ali i ne mora uvažavati preporuke međunarodnih organizacija.

2. REGULATORNA TELA

Regulatorna tela nadležna za usvajanje propisa iz oblasti zaštite od nejonizujućih zračenja postoje na međunarodnom nivou i na nivou pojedinačnih država. Relevantne institucije na međunarodnom nivou usvajaju ekspozicione, emisione i standarde za merenja i proračune dok se na nivou pojedinačnih država usvajaju zakoni i prateća akta koja pravno uređuju oblast zaštite od nejonizujućih zračenja.

Na međunarodnom nivou najvažniju ulogu imaju nevladine i međunarodne organizacije.

2.1. ICNIRP

Međunarodna asocijacija za zaštitu od zračenja, IRPA¹¹, je 1974. oformila radnu grupu za nejonizujuća zračenja koja je 1977. prerasla u Međunarodni komitet za nejonizujuća zračenja, INIRC¹². IRPA/INIRC objavljuju preporuke za ograničavanje izlaganja nejonizujućim zračenjima u oblasti visokih frekvencija 1988. a nedugo zatim, 1990. i preporuke za ograničavanje izlaganja nejonizujućim zračenjima u oblasti niskih frekvencija. Nakon osmog međunarodnog kongresa koji je organizovala IRPA u Montrealu 1992. godine formirana je nova naučna organizacija, Međunarodna komisija za zaštitu od nejonizujućih zračenja, ICNIRP¹³.

ICNIRP je nezavisna i neprofitna organizacija čiji su članovi eksperti iz oblasti medicine, epidemiologije, biologije, dozimetrije, fizike, elektrotehnike i ostalih naučnih oblasti koje su u tesnoj vezi sa zaštitom od nejonizujućih zračenja. ICNIRP saraduje i konsultuje se sa relevantnim međunarodnim organizacijama i to su, prvenstveno, Svetska zdravstvena organizacija, WHO, Međunarodna asocijacija za zaštitu od zračenja, IRPA, Međunarodna elektrotehnička komisija IEC i Institut IEEE. ICNIRP objavljuje stavove, mišljenja, savete i preporuke publikovanjem u naučnim časopisima. Publikovane naučne informacije su potpuno besplatne za krajnjeg korisnika i predstavljaju preporuke koje nisu pravno obavezujuće.

1994. ICNIRP objavljuje preporuke koje se odnose na ograničavanje izlaganja statičkim magnetskim poljima a zatim 1998. svoj najvažniji dokument "Preporuka za ograničavanje izlaganja vremenski promenljivim električnim, magnetskim i elektromagnetskim poljima (do 300 GHz)" [2]. Ove dve preporuke su i danas važeće i pokrivaju čitav frekventni opseg i zamenjuju preporuke IRPA/INIRC iz 1988. i 1990. godine.

2003. ICNIRP objavljuje pregled naučnih dokaza [3] o uticajima ELF polja na zdravlje. Pregled

⁸ recommended practices

⁹ guides

¹⁰ environmental standard

¹¹ International Radiation Protection Association

¹² International Non-Ionizing Radiation Committee

¹³ International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection

predstavlja svojevrsni presek dosadašnjih naučnih saznanja. Najvažniji zaključak je da još uvek ne postoje čvrsti dokazi zbog kojih bi trebalo revidirati preporučena ograničenja izlaganja.

2.2. IEEE

IEEE¹⁴ je jedna od najuglednijih organizacija koja se bavi standardizacijom. Proces usvajanja EMF standarda se odvija u okviru Komiteta za koordinaciju 28¹⁵ koji je od 2001. godine poznat i pod nazivom Međunarodni komitet za elektromagnetsku bezbednost ICES¹⁶. ICES u svom sastavu ima pet podkomiteta. Podkomitet 3, ICES SC 3¹⁷, je formiran 1991. godine i svojom delatnošću pokriva frekventni opseg 0-3 kHz. Podkomitet je potpuno otvoren za članstvo ekspertima raznih profila iz svih država što ga čini međunarodnim komitetom. Proces usvajanja standarda je otvoren i transparentan i odvija se kroz više faza. Nacrt standarda koji je izradio podkomitet mora biti usvojen glasanjem članova podkomiteta, da bi u narednoj fazi bio upućen glavnom komitetu na usvajanje novim glasanjem. Nakon usvajanja od strane glavnog komiteta nacrt standarda se dostavlja odboru za standarde na usvajanje nakon čega nacrt dobija status IEEE standarda. IEEE standardi se dostavljaju Američkom nacionalnom institutu za standardizaciju, ANSI¹⁸, na usvajanje nakon čega dobijaju status američkog nacionalnog standarda.

2002. godine je usvojen IEEE Std C95.6 [4] koji je izradio ICES SC 3. To je isključivo ekspozicioni standard koji pokriva ELF frekventni opseg i definiše granice bezbednog izlaganja ljudi. Poštovanje njegovih zahteva je obavezno u SAD.

Za proveru usaglašenosti sa zahtevima IEEE Std C95.6 koriste se, ranije usvojeni, standardi za merenja IEEE Std 644-1994 [5] i IEEE Std 1460-1996 [6]. Oprema koja se koristi za merenja mora da zadovoljava zahteve IEEE Std 1308-1994 [7].

Međunarodni sastav ICES komiteta, otvorenost i transparentnost izrade nacrtu i rigorozni proces usvajanja garantuju visok kvalitet i široku prihvaćenost IEEE standarda.

2.3. IEC

IEC¹⁹ je međunarodna organizacija za standardizaciju čiji su članovi nacionalni komiteti. Pripremu nacrtu standarda vrše tehnički komiteti u čijem radu učestvuju članovi zainteresovanih nacionalnih komiteta. Standardi se usvajaju

glasanjem predstavnika nacionalnih komiteta i tako se obezbeđuje međunarodna saglasnost.

Tehnički komitet TC 106 je nadležan za pripremu nacrtu standarda iz oblasti merenja, mernih metoda, opreme za merenje i metoda proračuna za potrebe procene rizika od izloženosti elektromagnetskim poljima u čitavom frekventnom opsegu 0-300 GHz. Od 2004 godine do danas TC 106 je objavio sedam standarda od kojih pet [8] [9] [10] [11] [12] pokrivaju ELF opseg. Uočljivo je da TC 106 nije nadležan za usvajanje ekspozicionog standarda koji bi definisao granice bezbednog izlaganja već ravnopravno uvažava zahteve preporuka [2] i [4].

Tehnički komitet TC 85 je, u okviru svoje delatnosti, nadležan za definisanje zahteva u odnosu na opremu za merenje pa je 1998. godine usvojio standard IEC 61786 [13] koji je prepusio na održavanje radnoj grupi iz komiteta TC 106.

2.4. CENELEC

CENELEC²⁰ je evropski komitet za elektrotehničku standardizaciju. Nastao je 1973. godine a danas su njegovi članovi nacionalni tehnički komiteti iz 30 zemalja Evropske unije. Jedan od najvažnijih ciljeva CENELEC-a je usvajanje harmonizovanih standarda radi podrške jedinstvenom tržištu. Standardi CENELEC-a su primenljivi na dobrovoljnom principu a njihova primena postaje obavezna kada su referencirani u Direktivama Evropskog saveta²¹ koje predstavljaju pravnu regulativu Evropske unije.

Tehnički komitet CLC/TC 106X je odgovoran za standardizaciju zahteva koji se odnose na uticaj nejonizujućih zračenja na životnu sredinu. Imajući u vidu tesnu saradnju sa IEC-om standardi CENELEC-a su praktično identični sa IEC standardima.

2.5. WHO

Svetska zdravstvena organizacija, WHO²², je međunarodna organizacija nadležna za zaštitu zdravlja ljudi.

WHO se snažno zalaže za naučni pristup problemu zaštite od nejonizujućih zračenja i to je uslovilo tesnu saradnju sa ICNIRP-om. Preporuka koju je objavio ICNIRP 1998. zadovoljava visoke kriterijume i Svetska zdravstvena organizacija preporučuje njihovu primenu kao polaznu osnovu za izradu lokalne regulative kojom pojedine države uređuju oblast zaštite od nejonizujućih zračenja.

¹⁴ *The Institute of Electrical and Electronics Engineers*

¹⁵ *Standards Coordinating Committee 28, SCC 28*

¹⁶ *ICES, International Committee on Electromagnetic Safety*

¹⁷ *ICES Subcommittee 3, SC 3*

¹⁸ *American National Standards Institute (ANSI)*

¹⁹ *International Electrotechnical Commission*

²⁰ *European Committee for Electrotechnical Standardisation*

²¹ *European Council Directives*

²² *World Health Organization*

Tokom procesa usvajanja regulativa na nivou država pojavio se problem koji je proistekao iz parcijalnog pristupa rešavanju globalnog problema. U prvi plan su izbile velike međusobne razlike nacionalnih regulativa u definisanju granica bezbednog izlaganja nejonizujućem zračenju. Razlike su posledica raznovrsnih interpretacija naučnih studija, objektivnog postojanja naučne nesigurnosti, nedovoljne komunikacije među stručnjacima i političkih uticaja. Ovakva nesaglasnost dovodi do pojave sumnje i opravdanog nepoverenja građana u ponuđena regulatorna rešenja.

WHO je prepoznala svoju vodeću ulogu i u maju 1996. godine inicirala pokretanje međunarodnog EMF projekta²³. Projekat je otvoren za učešće svim vladama zemalja članica WHO i do sada je učešće u projektu uzelo 54 države, osam međunarodnih organizacija i osam institucija koje sarađuju na projektu. Rad na projektu se odvija u okviru tri komiteta za: međunarodno savetovanje²⁴, koordinaciju istraživanja²⁵ i harmonizaciju standarda²⁶.

Zatečeno stanje standardizacije, do trenutka pokretanja EMF projekta 1996. godine, predstavlja problem čije je rešavanje jedan od najbitnijih ciljeva EMF projekta-harmonizacija svih vrsta propisa iz oblasti zaštite od nejonizujućih zračenja. Komitet za harmonizaciju standarda je nadležan za ažuriranje podataka o postojećim standardima u svetu, izradu nacrtu pravnog okvira i preporuka za usvajanje harmonizovanih propisa.

Kao pomoć državama koje još uvek nemaju odgovarajuću zakonsku regulativu za zaštitu svojih građana od NIR, u okviru podprojekta za rad na pravnom okviru²⁷ su usaglašeni i usvojeni modeli pravnih akata koji bi trebalo da posluže kao ugledni primeri državama prilikom izrade lokalnih zakona. Pomenuti modeli koriste preporuke ICNIRP:1998 [2] kao međunarodni ekspozicioni standard i pozivaju se na IEEE i IEC emisione standarde. U slučaju da neko nacionalno regulatorno telo želi da razvije sopstvene ekspozicione standarde preporučuje se da pri tome ima u vidu okvir za razvoj EMF standarda²⁸ koji je usvojila WHO.

Kao pomoć regulatornim telima pri proceni rizika i donošenju odluka o upravljanju rizicima, WHO objavljuje EHC²⁹ monografije, koje predstavljaju kritički pregled efekata fizičkih, hemijskih i bioloških agenasa na prirodnu okolinu i zdravlje ljudi. Do danas je objavljeno četiri monografije o mogućim zdravstvenim efektima EMF polja.

²³ *The International EMF project*

²⁴ *International Advisory Committee*

²⁵ *Research Coordinating Committee*

²⁶ *Standards Harmonization Committee*

²⁷ *Legislative Framework*

²⁸ *Framework for Developing EMF Standards*

²⁹ *WHO Environmental Health Criteria monographs*

Poslednja i ujedno najnovija je objavljena 2007. i odnosi se na ELF polja [14].

Mnoge vladine organizacije, državna i privatna preduzeća širom sveta su do sada, na nepotrebno bolan i skup način, naučile osnovnu lekciju-da je pogrešno smatrati društvene zajednice nezainteresovanim ili nesposobnim da utiču na donošenje odluka o postavljanju privrednih objekata koji utiču na životnu sredinu emitovanjem EMF. Dosadašnja iskustva iz inostrane i domaće prakse pokazuju da nepostojanje dijaloga umanjuje poverenje građana što ima za posledice povećanje troškova i kašnjenje u realizaciji privrednih projekata. Uočavajući važnost uspostavljanja dijaloga svih zainteresovanih strana-nadležnih državnih ustanova, privrednih subjekata i zainteresovane javnosti, WHO je pomogla objavljivanjem priručnika za uspostavljanje dijaloga o rizicima od EMF koji je objavljen 2002 [15].

2.6. Evropska Unija

Evropski parlament je 5. maja 1994. usvojio rezoluciju [16] o borbi protiv štetnih efekata nejonizujućih zračenja i naložio Evropskoj Komisiji³⁰ da predloži pravne mere kojima bi se obezbedila zaštita stanovništva od NIR.

Na osnovu predloga Komisije, Savet Evropske Unije³¹ je 1999. usvojio preporuku [17] koja predstavlja glavni okvir za ujednačeniju zaštitu stanovništva od NIR. Preporuka je bazirana na najnovijim naučnim saznanjima i utvrđuje skup ograničenja izlaganja elektromagnetskim poljima u vidu osnovnih ograničenja³² i referentnih nivoa³³ kojih bi trebalo da se pridržavaju sve zemlje Evropske Unije prilikom usvajanja lokalnih propisa. Preporučena ograničenja su preuzeta iz preporuke ICNIRP:1998 [2] bez ikakvih izmena. Imajući u vidu da je zaštita sopstvenog stanovništva odgovornost svake pojedinačne države, ostavljena je mogućnost da lokalni propisi definišu niže vrednosti ograničenja izlaganja i time pooštre zahteve u slučajevima kada se procenjuje da je potrebno dodatno smanjiti rizik.

Državama je preporučeno da sprovedu harmonizaciju nacionalnih propisa, informišu svoju javnost, promovišu naučna istraživanja i da o napretku izveste Evropsku komisiju u roku od tri godine. Savet poziva Komisiju da neprestano prati uticaj EMF na zdravlje stanovništva i da pripremi izveštaj u roku od pet godina uzimajući u obzir izveštaje država članica i najnovija naučna saznanja.

Na osnovu informacija koje su do 04.02.2002. dostavile sve članice i države kandidati za

³⁰ *The European Commission*

³¹ *The Council Of The European Union*

³² *basic restrictions*

³³ *reference levels*

članstvo u Evropskoj Uniji, Evropska Komisija je objavila 2002. godine svoj prvi izveštaj [18] o merama implementiranim na nacionalnom nivou radi zaštite zdravlja ljudi od nejonizujućeg zračenja. Drugi izveštaj [19] koji se odnosi na stanje u periodu od 2002. do 2007. je objavljen 01.09.2008. Zaključci Komisije su:

- u većem broju država je implementirana preporuka Saveta iz 1999. usvajanjem pravnih akata koji su obavezujući ili usvajanjem preporuka čija primena nije pravno obavezujuća;
- u državama koje nisu u potpunosti implementirale zahteve preporuka ipak je unapređeno stanje zaštite stanovništva od NIR;
- pregledom najnovijih naučnih saznanja utvrđeno je da još uvek ne postoje čvrsti dokazi zbog kojih bi trebalo revidirati preporučena ograničenja izlaganja;
- potrebna su dalja istraživanja na nacionalnom i evropskom nivou;
- poslednja istraživanja javnog mnjenja [20] pokazuju zabrinjavajuće veliko nezadovoljstvo građana zbog nedovoljnog informisanja i loše komunikacije nadležnih državnih organa sa građanima. Najveći broj građana želi da informacije dobija putem štampe, radija ili televizije iako su široko dostupne na Internetu;
- u narednom periodu Komisija nastavlja da prati primenu preporuke Saveta i nastavlja da izdvaja značajna finansijska sredstva za istraživanja.

Prepoznajući veliku moć nauke da posluži u procesu donošenja odluka, Evropska Komisija je, u okviru šestog okvirnog programa za istraživanja i tehnološki razvoj (FP6), koji je predviđen da traje od 2002. do 2006., inicirala naučnu podršku politikama³⁴. U okviru FP6 finansira se projekat EMF-NET čije je trajanje produženo do avgusta 2008. Ciljevi projekta EMF-NET su, između ostalog, koordinacija rezultata istraživačkih aktivnosti, laboratorijskih, epidemioloških i studija o mernim i računskim metodama koje se odnose na biološke efekte elektromagnetskih polja. Finansiranje sličnih projekata se predviđa i u narednom periodu u okviru sedmog okvirnog programa za istraživanja i tehnološki razvoj (FP7).

3. STANJE ZAŠTITE OD ELF EM POLJA U SRBIJI

Iako je jedna od najvažnijih obaveza svake države da zaštiti zdravlje stanovništva, zaštita od uticaja elektromagnetskih polja ekstremno niskih frekvencija na zdravlje ne postoji u našoj zemlji.

Čak i u najširem smislu, imajući u vidu ceo spektar nejonizujućih zračenja 0-300 GHz, zaštita je na neprihvatljivo niskom nivou jer su postojeći propisi koji regulišu oblast viših frekvencija zastareli.

Interesovanje građana za informacijama je veliko a odziv nadležnih ustanova praktično ne postoji. Nacrt zakona o nejonizujućim zračenjima postoji ali je nedostupan širokoj javnosti i iz tog razloga taj dokument nije ni mogao biti referenciran u tekstu ovog referata. Komunikacija sa građanima i stručnjacima ne postoji, osim u zakonski obaveznoj ali neadekvatnoj formi javne rasprave.

Stanje standardizacije je slično stanju pravne regulative. Domaći tehnički standardi i preporuke ne postoje iako je bilo dovoljno vremena za prevođenje inostranih ili izradu sopstvenih. I pored strateškog cilja za pridruživanje EU nadležne ustanove nisu preduzele nikakvu akciju na implementaciji preporuke Saveta Evropske Unije iz 1999. iako se ona odnosi i na zemlje kandidate za pridruživanje EU. Harmonizacija propisa nije sprovedena niti je unapređeno stanje zaštite stanovništva.

Domaća naučna i tehnička dostignuća su evidentna u oblasti merenja. Prva merenja ELF polja je sproveo Institut "Nikola Tesla" daleke 1974., u razvodnom postrojenju 400 kV nakon puštanja HE "Đerdap 1" [21]. U narednom periodu merenja su vršena sporadično a od 2004. su intenzivirana. Detaljnija merenja su do sada sprovedena u okolini i u unutrašnjosti svih transformatorskih stanica 400 kV i 220 kV koje pripadaju Elektromreži Srbije. U okviru studije na kojoj Institut "Nikola Tesla" radi za potrebe Sektora za zaštitu životne sredine Direkcije za strategiju i investicije EPS, u poslednjih godinu dana sprovedena su merenja u okolini nekoliko desetina elektroenergetskih objekata koji su u sastavu distributivnih preduzeća. Laboratorija za ispitivanje i etaloniranje u okviru Instituta je akreditovana od strane Akreditacionog tela Srbije čime je priznata kompetentnost u oblasti merenja i ispitivanja ELF polja.

Referati na stručnim skupovima u zemlji i okruženju svedoče o interesovanju domaćih stručnjaka da prate najnovija naučna saznanja. Domaći stručnjaci poseduju dovoljno znanja i sposobnosti da pomognu nadležnim državnim organima i regulatornim telima. Naučno zasnovana zaštita od nejonizujućih zračenja može odoleti napadima drugačijih pristupa, koji su zasnovani na zloupotrebama naučne nesigurnosti i principa opreznog pristupa.

U narednom periodu je neophodno primeniti bogata inostrana iskustva da bi se ubrzalo usvajanje sveobuhvatne i adekvatne politike zaštite od nejonizujućih zračenja. EPS ima veliki interes da aktivno učestvuje u tom procesu snažno se zalažući za primenu naučno zasnovanog pristupa.

³⁴ *Scientific support to policies*

SPISAK REFERENCI

- [1] Wertheimer, N. and Leeper, E., "Electrical wiring configurations and childhood cancer" *Am. J. Epidemiol.* 1979.
- [2] ICNIRP, "Guidelines for limiting exposure to time varying electric, magnetic and electromagnetic fields (up to 300 GHz)", *Health Physics*, Volume 74, Number 4, April 1998.
- [3] ICNIRP, "Exposure to Static and Low Frequency Electromagnetic Fields, Biological Effects and Health Consequences (0-100 kHz)", *Review of the Scientific Evidence and Health Consequences*, ISBN 978-3-934994-03-4, 2003.
- [4] IEEE Std C95.6-2002, "IEEE Standard for Safety Levels with Respect to Human Exposure to Electromagnetic Fields, 0-3 kHz"
- [5] IEEE Std 644-1994, "IEEE Standard Procedures for Measurement of Power Frequency Electric and Magnetic Fields from AC Power Lines".
- [6] IEEE Std 1460-1996, "IEEE Guide for the Measurement of Quasi-Static Magnetic and Electric Fields".
- [7] IEEE Std 1308-1994, "IEEE Recommended Practice for Instrumentation: Specifications for Magnetic Flux Density and Electric Field Strength Meters-10 Hz to 3 kHz".
- [8] IEC 62226-1:2004, " Exposure to electric or magnetic fields in the low and intermediate frequency range - Methods for calculating the current density and internal electric field induced in the human body - Part 1: General".
- [9] IEC 62226-2-1:2004, " Exposure to electric or magnetic fields in the low and intermediate frequency range - Methods for calculating the current density and internal electric field induced in the human body - Part 2-1: Exposure to magnetic fields - 2D models".
- [10] IEC 62226-3-1:2007, " Exposure to electric or magnetic fields in the low and intermediate frequency range - Methods for calculating the current density and internal electric field induced in the human body - Part 3-1: Exposure to electric fields - Analytical and 2D numerical models".
- [11] IEC 62233:2005, " Measurement methods for electromagnetic fields of household appliances and similar apparatus with regard to human exposure".
- [12] IEC 62311:2007, " Assessment of electronic and electrical equipment related to human exposure restrictions for electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz)".
- [13] IEC 61786:1998, " Measurement of low-frequency magnetic and electric fields with regard to exposure of human beings - Special requirements for instruments and guidance for measurements".
- [14] "Extremely low frequency fields", *Environmental health criteria 238*, ISBN 978 92 4 157238 5, WHO, 2007.
- [15] "Establishing a Dialogue on Risks from Electromagnetic Fields", *WHO Handbook*, 2002.
- [16] "Resolution on combating the harmful effects of non-ionizing radiation", *OJ C205*, 25/07/1994, p. 0439
- [17] 1999/519/EC: "Council Recommendation of 12 July 1999 on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields (0 Hz to 300 GHz)", *OJ L 199*, 30.7.1999, p. 59-70.
- [18] "Implementation report on the Council Recommendation limiting the public exposure to electromagnetic fields (0 Hz to 300 GHz)", *Commission of the European Communities*, 2002.
- [19] "Report from the commission on the application of council recommendation of 12 July 1999 (1999/519/EC) on the limitation of the exposure of the general public to electromagnetic fields (0 Hz to 300 GHz), *Second Implementation Report 2002-2007*", *Commission of the European Communities*, 2008.
- [20] "Electromagnetic Fields", *Special Eurobarometer 272 a/Wave 66.2*, June 2007.
- [21] "Merenja jačina električnog polja u RP 400 kV Đerdap 1", *izveštaj br. 347436*, Institut "Nikola Tesla", 1974.